

“SARVQOMAT DILBARIM” QISSASIDA QO‘LLANILGAN
FRAZEOLOGIK BIRLIKLARNING SEMANTIK TAHLILI

Maftunabonu Muhammadova Sharop qizi

Buxoro davlat pedagogika instituti Ôzbek tili va adabiyoti
kafedrası professori

Buxoro davlat pedagogika instituti
1-kurs magistranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15654813>

Annotatsiya: Ushbu maqola iboralarning asarda qo‘llanilgan vaqtdagi semantik ma‘nosini ochib berishga qaratilgan.

Annotation: This article discusses methods for revealing the semantic meaning of expressions at the time they are used in a work.

Аннотация: В статье рассматриваются методы выявления семантического значения выражений в момент их употребления в произведении.

Kalit so‘zlar: turg‘un birikmalar, semantik ma‘no, lingvistik o‘xshashlik va farqlar.

Keywords: stable compounds, semantic meaning, linguistic similarities and differences.

Ключевые слова: устойчивые соединения, семантическое значение, языковые сходства и различия.

Til qurilishining lug‘at sathida leksik va frazeologik qatlam mavjud. Lug‘at sathidagi frazeologik qatlam (uni o‘rganuvchi soha ham) *frazeologiya* deb yuritiladi. Frazeologizmning semantik tuzilishi (ma‘no imkoniyatlari) frazeologik ma‘no (barqaror birikma asosida ifodalanadigan axbarot) va qo‘shimcha ma‘no bo‘yoqdorligidan iborat bo‘ladi. O‘zbek tilshunosligida frazeologiya sohasini ilmiy jihatdan o‘rganish ishlari boshlanganiga qirq yildan oshdi. 50-yillargacha frazeologiya hali o‘zbek tilshunosligining tarikibiy qismi bo‘lib, alohida soha sifatida o‘rganilib chiqilmagan edi. Bunday ishlar A.G‘ulomov, U.Tursunov, A.K.Borovkov, F.Kamol, X.Zarif, V.Abdullayev, N.Mallayev singari mashhur tilshunos va adabiyotshunos olimlarning qalamiga mansub edi. Jumladan, A.Sa‘diy, V.Abdullayev kabi adabiyotshunoslarning Alisher Navoiy asarlarida turg‘un birikmalar, xalq iboralarining qo‘llanilishiga oid fikrlari hozir ham o‘z qimmatini saqlab kelmoqda.

Frazeologizmlarning asarda keltirilishi leksik ma‘nolarga qaraganda obraz darajasining yuqori ekanligi bilan ajralib turadi. Xuddi shunday tillar sirasiga *oltoy tillar oilasiga mansub o‘zbek va qirg‘iz tillari* kiradi. O‘zbek va qirg‘iz tillari o‘zining lingvistik jihatlari bo‘yicha o‘xshashliklarga hamda farqlarga ega.

Ularning, avvalo, o'zaro yaqinligi turkiy tillar oilasiga mansubligida namoyon bo'ladi.

Iboralar, asosan, hayotiy holatlar, tabiat hodisalari va odamlar o'rtasidagi munosabatlar bilan namoyon bo'ladi. Jumladan, *Chingiz Aytmatovning "Sarvqomat dilbarim" qissasi* XX asrning o'rtalarida yozilgan qimmatli asarlardan biri bo'lib, o'zining chuqur falsafiy va insonparvarlik ma'nolari bilan ajralib turadi. Asarda qo'llanilgan iboralar asar saviyasini oshirishga xizmat qilgan.

Chingiz Aytmatov "Qissalar" to'plamining muharriri va so'zboshi muallifi Vafo Fayzulloh asar va ijodkor haqidashunday fikrlarni keltiradi: "Sarvqomat dilbarim" da adib mard va dono, sabrli Boytemir tilidan mardona bir fikrni keltiradi: "Musibat pallalarida bir og'iz aytilgan gapning tagida necha barobar ko'p haqiqatlar aytilmasdan turadi". Bu katta ijodkorning tarjimai holiga ham tegishli. Zero, san'atkor "dovul pallasida alanga chiqaruvchi" (Rejissyor Bahodir Yo'ldoshevning san'atga ta'rifi) ekan, san'atkorning ham o'z hayoti anashu bo'ronda kichadi. Bu dolg'ali hayotning ba'zi voqealari, muhim qirralarini yaqinlarining halol, xolis fikr, kuzatki ma'lumotlari biroz to'ldirishi mumkin. Eng muhimi, insonga harorat bag'ishlaydigani qalbi orqali o'tkazgan jismoniy va ma'naviy hayotibuyuk o'zanli asarlaridagi samimiy, rost, go'zalva muhabbatli va nafratli to'lqinlarda mavjlanib, shovullab yotadi". Haqiqatan ham, ushbu asardagi voqealar, go'yoki shamollar kabi o'quvchining o'y-fikrlarini turli tomonlarga olib ketishdan, qayta-qayta tafakkur qilishdan aslo charchamaydi. Jumladan shunchalik darajada mukammalki, undagi har bir so'z qahramonlar xarakterini ochib berishga qaratilgan. Bundan tashqari, adib turg'un bog'lamalardan shunday mahorat bilan foydalanadiki, xalqona iboralar orqali qahramonlar obrazi ifodali ochib beriladi:

Goh so'zi og'zida to'xtab qolib, goh o'ylanib, entikib hikoya qilib bersa-da, juda maroqli bo'ladi. Ilyosning boshidan o'tkazgan hayot sinovlari va uni eslashga majbur qilingan vaziyatga nisbatan ijodkor og'zida to'xtab qolib iborasini qo'llaydi. Bu frazeologik birlikning ma'nosi *inson hayotida bo'lgan voqealarni aytishga iymonish ma'nosida kelmoqda.* Ya'ni Ilyos hayotini anglamoqchi, ammo o'zi bilmagan va tanimagan jurnalistga "to'kilmoqchi" ediham. Bu holatni anglagan jurnalist:

"Men o'rinsiz savol berganimni payqab qolib, gapni boshqa yoqqa burishga intildim" degan jumlaning ijodkor qahramonining tiliga o'tkazadi. Gapni boshqa tomonga burmoq, gapni chetga burmoq, so'zni boshqa tomonga burmoq iboralariga variant bo'lgan chalg'itish maqsadida to'satdan yangi mavzuga

o'tmoq izohini beruvchi iborani qo'llash orqali asardagi qahramonni so'zga checha, vaziyatlarga hushyor ekanligini ko'rsatib beradi.

Bundan tashqari Chingiz Aytmatov shevaga oid so'zlardan unumli foydalanishi orqali ham voqealar rivojini yaqqol anglatishni o'z oldiga maqsad qilib uddalay olgan ijodkordir. . Bu holat asar tarjimonining saviyasiga ham bog'liqdir. Ya'ni holatni ifodalashda "*kiprik qoqmaslik*" iborasining o'rniga shevada ishlatiluvchi "*mijja qoqmaslik*" iborasini keltiradi. Bu bilan *sira uxlamaslik, bedorlikda o'tkazmoq ma'nolarini* bermoqchi bo'ladi.

Asar mutolaasi davrida yana bir holatni ko'rish mumkin. Jismlar nomlari bilan iboralarni keltirish va uni qahramon xarakteriga o'tkazish bilan vaziyatni mutanosib ravishda ochib beriladi. G'irt mast shafyor hushidan ketib,taxtadek qotib yotardi.

Asarda fitonimlarga ham e'tibor qaratilganini ko'rish mumkin. Deraza ortidan bog'-rog'lar, tokzorlarga qulf-urib yotgan ko'm-ko'k makkajo'xori dalalari o'tib boradi.

Bu orqali qirg'iz tabiati ham ,o'zbek tabiati bilan o'xshashligi ,xalqning mehnatparvar ekanligidan dalolat berib turadi.

Qissada oziq-ovqat nomlari bilan bog'liq turg'un birikmalar qo'llaniladi. *U tarvuzi qo'ltig'idan tushgandek bo'lib, jim qolib papiros tutinini jon-jahdi bilan torta boshladi.*

Ushbu iboraning ma'nosi quyidagicha :*umidi puchga chiqmoq,bo'shashmoq* ma'nolarini beradi. Ijodkor ushbu turg'un bog'lama orqali turkiy xalqlar nutqida qo'llaniladigan lingvomadaniy birliklarni keltirish bilan asar holatini yanada chuqurlashtirib ochib beradi.

Xulosa qilib aytganda, frazeologik birliklar har qanday yozuvchi yoki shoir-u notiqalar uchun tuganmas zahiradir. Ulardan mahorat bilan foydalanish esa ijodkor asarini jozibali, o'quvchiga yoqimli qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

- 1.Sh.Rahmatullayev ."O'zbek tilining izohli frazeologik lug'ati" G'afur G'ulom nomidagi nashriyot-matbaa ijodiy uyi, 2022
- 2.Chingiz Aytmatov.Tanlangan asarlar."Sarvqomat Dilbarim"qissasi. "Sharq" nashriyot-matbaa aksiyadorlik kompaniyasi,2016.
3. Ixtiyorbek Norov,. & Matmuratova Muyassar, . (2024). O'ZBEK FRAZELOGIYASINING O'RGANILISH TARIXI. Международный журнал теории новейших научных исследований, 2(9), 11–18. извлечено от <https://inlibrary.uz/index.php/ijrs/article/view/60148>

